

kamaygan (NGda- $0,85 \pm 0,08$ va $0,53 \pm 0,06$ marta, TGda- $0,92 \pm 0,10$ va $0,55 \pm 0,12$ marta). NGda mazkur ko'rsatkichlar barcha oraliqlar bo'yicha tajriba yakuniga kelib ham yaqqol ortmaganligi kuzatildi ($P < 0,01 - 0,05$), ularning nisbiy o'sish sur'ati $5,97 - 9,41$ %ni tashkil etgan. TGda esa mazkur ko'rsatkichlar $4,0$ m oraliqdan o'ng qo'lda $2,61 \pm 0,31$ martadan $3,03 \pm 0,35$ martagacha ($P < 0,01$), chap qo'lda $2,09 \pm 0,42$ martadan $2,75 \pm 0,53$ martaga ($P < 0,01$) o'sgan. Ularning nisbiy o'sish sur'ati muvofiq ravishda $29,19$ % va $36,54$ %ni tashkil etgan. Dastalarni o'ng va chap qo'lda ushlab olish soni o'rtasida kuzatilgan asimmetrik farq TGda tajriba yakuniga kelib sezilarni qisqargan yoki simmetrizatsiyalanish tendensiyasi bilan qayd etilgan. Demak, shu guruhda qo'llanilgan eksperimental mashqlar, turdosh harakatli o'yinlar va "DAS" sport o'yinining tezkorlikka asoslangan vaziyatli koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishda yuksak samaradorligiga ega ekanligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar.

1. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность / Под ред. О.Г.Газенко. - М.: Наука, 1990.-с. 37-45.
2. Лях В.И., Теория управления двигательными действиями по Н.А.

Бернштейну.// Теория и практика физической культуры, 2006, №7, С.15–19, 290 с.

3. Soliyeva D.A. Harakatli sport o'yini / Ixtiro patenti // 17.05.2023, ixtironing xalqaro patent tasnifi indeksi № A63B 67/00 (UZ IAP 07407).

4. Soliyeva D.A. The advantage of evaluating the speed and strength coordination abilities of qualified volleyball and basketball players-students using modified tests and exercises specific to the "DAS-Sports game" // Eurasian Journal of Sport Science. –Uzbekistan research online, -vol. 1(2). Tashkent, 2023. - P. 184-88. [13.00.00. Buyruq № 01-10/404].

5. Soliyeva D.A. Malakali voleybolchitalabalar misolida vaziyatli koordinatsion qobiliyatlarni ixtiro qilingan "DAS-sport o'yini" yordamida rivojlantirish samaradorligi // Fan-sportga Ilmi-nazariy jurnal. Chirchiq, 2023. №5 – B. 30-32. [13.00.00 №16].

6. Soliyeva D.A. Harakat koordinatsiyasi va uni innovatsion o'yin yordamida shakllantirish afzalliklari / O'quv qo'llanma. "Yangi Chirchiq prints" // 17/07/2023 №314-170, 2023. – 210 b.

Muallif bilan bog'lanish uchun:
E-mail: dilnoza-amonova@mail.ru

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
mustaqil izlanuvchisi

D.T.ISMAILOVA

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti,
Chirchiq shahri, O'zbekiston Respublikasi

UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARDA DEPSINISH TEXNIKASINING SHAKLLANISH DINAMIKASI.

Аннотация

В статье проанализирован процесс формирования техники отталкивания у девушек, занимающихся прыжками в длину. Изучена эффективность и индивидуальные особенности движений в фазе отталкивания с учётом морфо-функциональных характеристик спортсменок. По результатам исследования установлено, что правильное формирование импульса отталкивания, амортизационное время и согласованность мышечно-связочных движений оказывают непосредственное влияние на результаты прыжка. Также в процессе тренировок применялся специальный комплекс упражнений, благодаря которому в динамике развития техники отталкивания у девушек были зафиксированы положительные изменения.

Ключевые слова: Спортивная техника, отталкивание, прыжок, кинематические и динамические характеристики, скорость полёта, моделирование, тренировочный процесс, спортивный результат, фаза амортизации, индивидуальные особенности.

Annotation

Maqolada uzunlikka sakrovchi qizlar o'rtasida depsinish texnikasining shakllanish jarayoni tahlil qilindi. Sportchilarning morfo-funksional xususiyatlarini inobatga olgan holda, depsinish fazasidagi harakatlarning samaradorligi va individual o'zgarishlari o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, depsinish impulsining to'g'ri shakllanishi, amortizatsiya vaqti va mushak-bog'im harakatlarning uyg'unligi sakrash natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Shuningdek, mashg'ulot jarayonida maxsus mashqlar kompleksi qo'llanilib, qizlarda depsinish texnikasining rivojlanish dinamikasida ijobiy o'zgarishlar qayd etildi.

Kalit so'zlar: Sport texnikasi, depsinish, sakrash, kinematik va dinamik xususiyatlar, uchish tezligi, modellashtirish, mashq jarayoni, uchish tezligi, sport natijasi, amortizatsiya fazasi, individual xususiyatlar.

The article analyzes the process of forming the push-off technique in girls engaged in long jump. The effectiveness and individual characteristics of movements in the push-off phase were studied, taking into account the morphofunctional characteristics of athletes. Based on the research results, it was established that the correct formation of the takeoff impulse, the cushioning time, and the coordination of musculoskeletal movements have a direct impact on the results of the jump. Also, a special set of exercises was used in the training process, thanks to which positive changes were recorded in the dynamics of development of push-off technique in girls.

Keywords: Sports technique, repulsion, jump, kinematic and dynamic characteristics, flight speed, modeling, training process, sports result, shock phase, individual characteristics.

Tadqiqot ishining dolzarbligi. Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasi O'zbekiston Respublikasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholi, ayniqsa, yosh avlodni jismonan va ma'nan barkamol etib tarbiyalashda sport muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Prezidentimiz tashabbusi bilan qabul qilingan "Yoshlar — kelajagimiz" davlat dasturi, "Sog'lom turmush tarzi" konsepsiyasi, shuningdek, 2020 yil 4 sentabrdagi PF-6079-sonli "Jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonda sohani rivojlantirishga keng yo'l ochildi.

Ayniqsa, 2022 yil 28 yanvarda qabul qilingan PF-60-sonli "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmonda jismoniy tarbiya va sportni jadal rivojlantirish, olimpiya sport turlarida yuqori natijalarga erishish, zamonaviy va ilmiy asoslangan sport ta'lim tizimini shakllantirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. Bu esa sportda texnik va taktik tayyorgarlikni chuqur ilmiy tahlil qilish, xususan, yugurib kelib uzunlikka sakrashdagi depsinish va uchish harakatlarini o'rganishni dolzarb masalaga aylantirdi.

Yugurib kelib uzunlikka sakrashda depsinish va uchish texnikasi nafaqat sportchining jismoniy salohiyatini, balki uning texnik yetukligini ham namoyon etadi. Ushbu harakatlardagi dinamik va kinematik xususiyatlarni o'rganish orqali sportchining texnik mahoratini oshirish, sakrash samaradorligini yanada yaxshilash imkoni yaratiladi. Bunda harakatlarning har bir bosqichi – yugurish, depsinish, uchish va qo'nish bosqichlarining ilmiy jihatdan tahlili muhim ahamiyat kasb etadi.

Sport natijalarini yuksaltirishda texnik harakatlarni individual yondashuv asosida takomillashtirish zarur. Chunki har bir sportchining jismoniy va anatomik xususiyatlari o'ziga xos bo'lib, ularga mos ravishda tayyorgarlik rejasini tuzish orqali natijadorlikni oshirish mumkin. Shu bois ushbu tadqiqot orqali sakrash texnikasining asosiy elementlari, ularning dinamik va kinematik xususiyatlari chuqur o'rganiladi va sport natijalariga ta'sir etuvchi omillar aniqlanadi.

Sakrovchilarning texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash hamda ularni sport musobaqalariga maqsadli tayyorlash, bugungi sport sohasida dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Uzunlikka sakrashda depsinish va uchish texnikasining dinamik va kinematik xususiyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot vazifasi: Sakrash va depsinish harakatlarning dinamik va kinematik xususiyatlarini ilmiy uslubiy adabiyotlar orqali tahlil qilish-sakrashlarning uzunlikka va balandlikka bo'lgan natijalariga ta'sir etuvchi depsinish impulsining kattaligi, uchish tezligi, va burchlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashdan iborat.

Tadqiqotni samarali tashkil etish va amaliy natijalarga erishish uchun zamonaviy ilmiy metodlar va uslublardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, tadqiqot doirasida qo'llanilgan morfo-funksional tasniflash usuli sportchilarning morfologik va funksional xususiyatlarini aniqlash, ularning sakrash texnikasiga ta'sirini baholash, shuningdek individual xususiyatlarga moslashtirilgan mashg'ulot dasturlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Bu yondashuv sportchi harakatlarini takomillashtirishni mashg'ulot jarayonining ajralmas qismi sifatida ko'rib, sport texnikasi haqida aniq va ilmiy asoslangan tushunchalarni shakllantirishga imkon beradi.

Yuqori sport natijalariga erishgan sportchilarning uchish vaqti, dinamik va kinematik xususiyatlari sport texnikasi uchun namunaviy etalon sifatida qabul qilinishi mumkin. Ammo sport texnikasi parametrlarini individual tanlash jarayonida ba'zan noaniqliklar kuzatiladi. Ana shunday noaniqliklarni bartaraf etish uchun morfo-funksional tasniflash, harakatlarni modellashtirish, energiya sarfini baholash, va ularning sport natijalariga ta'sirini tahlil qilish juda muhim hisoblanadi.

Yugurib kelib uzunlikka sakrashda, xususan, depsinish fazasi va uchish harakatlarining dinamik va kinematik xususiyatlari mexanika qonunlariga asoslangan. Ushbu harakatlarda erishiladigan natijalar asosan depsinish impulsining kattaligi, uchish tezligining miqdori va yo'nalishiga bog'liq. Ayniqsa, uzunlikka sakrovchilar uchun uchish impulsining gorizont va vertikal tarkiblari juda muhim. Bu tarkiblar o'rtasidagi nisbat uchish burchagini belgilaydi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, eng yuqori natijalar, odatda, 20°–24° burchak oralig'idagi uchish fazasida qayd etilgan.

Depsinish impulsining kattaligi tayanch reaksiyasi kuchi, oyoqning yerdan uzilishi va uchish fazasi davomiyligi bilan bevosita bog'liq. Bunda amortizatsiya fazasi — ya'ni, mushak va bo'g'imlar yerga tushish va undan so'ng energiyani qayta ishga solish jarayoni — juda muhim rol o'ynaydi. Yu.B. Verxoshanskiy

ta'kidlaganidek, sport mahorati oshgan sari amortizatsiya vaqti 6–8% ga qisqaradi. Lekin ayrim tadqiqotlarda amortizatsiya bosqichidagi kuchning maksimal qiymati va tayanch reaksiyasi gradienti sakrash natijalari bilan u qadar kuchli bog'liq emasligi ko'rsatilgan.

Depsinishda individual dinamik kuchni maksimal darajada ishga solish har bir sportchi uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. V.B. Popov va boshqa tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, depsinishda dinamik kuchning yuqori ko'rsatkichlari sakrash natijalariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Uchish tezligi ham shu qatorida muhim bo'lib, u sakrash natijalariga jiddiy ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Uchish tezligi qanchalik yuqori bo'lsa, depsinish vaqti shunchalik qisqaradi, bu esa harakat samaradorligini oshiradi.

Bundan tashqari, depsinish impulsini shakllantirishda sportchi tanasining bo'g'inlaridagi siltanish harakatlarini to'g'ri tashkil etish juda muhim. Bu harakatlar tana massasi va tuzilishiga bog'liq ravishda har bir sportchida individual shaklda namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, mushaklarning cho'ziluvchanligi va qisqarish qobiliyati ham sakrash texnikasining samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Mushaklarning bu xususiyatlarini maqsadli mashqlar orqali takomillashtirish natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi.

Tadqiqot doirasida, yuqorida bayon etilgan nazariy va amaliy asoslardan kelib chiqib, musobaqa oldidan qo'llaniladigan maxsus haftalik mashg'ulotlar kompleksini ishlab chiqdik. Bu kompleks mashqlar sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tuzilgan bo'lib, uning maqsadi:

- depsinish impulsini kuchaytirish;
- uchish tezligini optimallashtirish;
- amortizatsiya fazasini qisqartirish;
- bo'g'inlar harakatini muvofiqlashtirish;
- mushak cho'ziluvchanligini va tezkor kuchni oshirish.

Ushbu kompleks mashqlar tarkibiga texnik, taktik va jismoniy tayyorgarlikni rivojlantiruvchi elementlar kiritilgan bo'lib, ular muntazam ravishda o'tkazilganida sakrovchilarning umumiy tayyorgarlik darajasini yaxshilash, musobaqada yuqori natijalar qayd etish imkoniyatini sezilarli darajada oshiradi. Mashqlar tuzilmasida reflektiv mashqlar, reaksiyani rivojlantiruvchi elementlar, tezkorlik va kuchga yo'naltirilgan kompleksli mashqlar o'rin olgan.

Shu tariqa, tadqiqot davomida ishlab chiqilgan ushbu haftalik kompleks nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, sportchilarni maqsadli va

samarali tayyorlashning ilmiy asoslangan uslublaridan biri sifatida tavsiya etiladi.

Dushanba. Sekin yugurish 5-10daq . Umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlar 8–10×4–8. Tezlanib yugurish 4martadan takrorlash oralig'ida, uzunlikka sakrash har bir natijada 6–8 qadamda – 3marta . Tezlanib yugurish 4x60 martga. 76 sm balandlikdagi to'siqdan 6 marta sakrash yugurib kelib uzunlikka sakrash 6marta. Sekin yugurish 10 daq.

Seshanba. Sekin yugurish 5-10daq. Umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlar 8–10×4–8. Tezlanib yugurish 3×60metrga, 10–12 qadam yugurib kelib uzunlikka sakrash – 6 marta . Yelkada shtanga bilan mashq bajarish yarim o'tirgan holda (70%): yelkada shtanga holatida oyoq o'zgartirib sakrash – 4×12ta. Tezlanib yugurish 2x80 ga, yelkada shtanga (50%) bilan yarim cho'zilgan joydan yuqoriga sakrash - 4x6. Tezlanib yugurishlar 2x100 m oyoqdan oyoqqa sakrash - 3x15metrga. sekin yugurish 5 daq.

Chorshanba. Sekin yugurish 5-10daq. Umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlar 6–8×4–8. Turgan holda uzunlikka sakrash – 10 marta, maksimal darajada yugurib kelib uzunlikka sakrash 10-12 qadamdan – 5ta.

Ikki oyoqda beshta to'siqdan sakrash (balandligi 50–76 sm) – 10marta. Tezlanib yugurish 2x100 m, Sekin yugurish 5 daq .

Payshanba. Dam olish (sauna, basseyn).

Juma. Sekin yugurish 10 daq. Umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlar 6–8×4marta takrorlash oralig'ida. Tezlanib yugurish 4x80 ga . To'liq yugurgan holda uzunlikka sakrash. Sekin yugurish 10 daq

Shanba. Sekin yugurish 5-10 daq. Umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlar 8–10×4–10. Har 3 qadamda depsinib yugurish - 3x100 m bir oyoqda 3-4 qadam yugurish bilan sakrash 6x10ta Yelkada shtanga bilan mashqlar (60%): yarim cho'zilgandan sakrash - 4x6, oyoq holatini o'zgartirib sakrash (shtanga 70%) 6x12. Basketbol (voleybol) o'yini 30 min. Yengil yugurish 5 daq.

Yakshanba. Dam olish.

Xulosa qilib aytganda, depsinish va sakrash texnikasidagi barcha harakatlar o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning har biri umumiy harakat zanjirining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Depsinish fazasi – bu sakrash jarayonining asosiy tayyorlov qismi hisoblanadi. Ushbu bosqichda sportchi tanasida maksimal darajada energiya to'planadi va bu energiya keyingi -sakrash fazasida ishga solinadi. Bu yerda mushak guruhlarining uyg'un va muvofiq faoliyati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Agar depsinish davomida dinamik kuch yetarlicha to'planmasa, sakrashning samarasi

pasayishi muqarrar. Sakrash texnikasida yuqori natijalarga erishishda mushaklarning choʻziluvchanligi (elastikligi), tananing harakatchanligi, ayniqsa qoʻllar va oyoqlar harakatlarining erkinligi, hamda umumiy koordinatsiya darajasi muhim oʻrin tutadi. Bu xususiyatlar sportchining harakatini nafaqat chiroyli, balki samarali ham qiladi. Har bir harakat oʻzaro muvofiqlashgan boʻlishi lozimki, shundagina harakatlar zanjiridagi energiya yoʻqotilishining oldi olinadi. Shuningdek, har bir sportchining jismoniy salohiyati, anatomik tuzilishi va biomexanik xususiyatlari turlicha boʻlgani sababli, sakrash texnikasiga individual yondashuv talab etiladi. Bir sportchining kuchli tomoni—oyoq mushaklarining kuchliligi boʻlsa, boshqasida bu qoʻl harakatlarining aniqligi yoki yugurishdagi tezkorligi boʻlishi mumkin. Shu bois texnika elementlarini sportchining shaxsiy xususiyatlariga mos ravishda tanlash va takomillashtirish, uning individual imkoniyatlarini toʻliq namoyon etishiga zamin yaratadi. Bu jarayonda sportchining zaif tomonlari aniqlanib, ularni maqsadli mashqlar orqali mustahkamlashga alohida eʼtibor qaratilishi kerak. Texnika harakatlarining har bir bosqichini puxta oʻzlashtirish, ularni yuksak darajada avtomatlashtirish va har bir elementni sportchining tana tuzilishi va harakat xususiyatlariga muvofiqlashtirish — sakrashda yuqori samaraga erishish uchun asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Shundagina sportchi nafaqat texnik jihatdan mukammal harakatni bajaradi, balki uni maksimal samara bilan amalga oshirish imkoniyatiga ega boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Толиповна, И. Д. (2022). ҲЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШГ ЁУЛОТЛАРИ ЖАРОЁНИДА ЁШ ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИ ҚИЗЛАРНИ МАШГ ЁУЛОТ МОТИВАТСИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. БАҲҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 352-356.

2. Холбекова, Д. Н., Толибовна, И. Д., Хомидова, О. К., Давидова, К. Р., & Абдурахимов, А. Э. (2022). ДЕВЕЛОПМЕНТ ОФ ГЕНЕРАЛ ПЊЙСИСАЛ ЭНДУРАНСЕ ОФ 14-15 ЕАР ОЛД АТХЛЕТЕС. Галахй Интернационал Интердисциплинарй Ресеарч Жоурнал, 10(12), 2021-2024.

3. Ахматов Ж. УЗОҚ МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ОРГАНИЗМИНИ ТИКЛАНИШИДА ГИДРАТАТСИЯНИНГ АҲАМИЯТИ //НРЖ. – 2024. – Т. 1. – №.

4. Ж. Ахматов МУСОБАҚА САНАЛАРИНИ ҚОЛДИРИЛИШИНING СПОРТ НАТИЖАЛАРИГА ТАЪСИРИ (югуриш турлари мисолида) // САРЖИС. 2022. №6. УРЛ:

хттпс://сйберленинка.ру/артисле/н/мусобақа-саналарини-қолдирилишининг-спорт-натияжаларига-та-сири-югуриш-турлари-мисолида (дата обращения: 05.04.2024).

5. Акхматов, Ж., & Кабилова, Д. (2024). СПЕЕД ЭНДУРАНСЕ (МИДДЛЕ ДИСТАНСЕ). Модерн Ссиенсе анд Ресеарч, 3(2), 9–12. Ретриевед фром хттпс://инлибарай.уз/индекс.пхп/ссиенсе-ресеарч/артисле/виев/29769

6. Ахматов, Ж., Имамова, М., & Кабилова, Д. (2023). ҚИСКА МАСОФАЛАРГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИКЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ. централноазиатский журнал образования и инноваций, 2(6 Парт 4), 143–147. извлечено от хттпс://www.ин-асадемай.уз/индекс.пхп/сажеи/артисле/виев/17495

7. Абдурахмонов, А. Э., Холбекова, Д. Н., & Исмаилова, Д. Т. (2023). МОДЕЛИНГ ТХЕ ТРАИНИНГ ПРОСЕСС ИН ТХЕ ПРЕПАРАТИОН ОФ ЛОНГ ЖУМПИНГ АТХЛЕТЕС. МОДЕРН ССИЕНСЕ АНД РЕСЕАРЧ, 2(11), 918–921. хттпс://дои.орг/10.5281/зенодо.10223033

8. Толибовна И. Д. эт ал. ЎҚУВ МАШҒУЛОТ ГУРУҲИДА НАЙЗА УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Сентрал Асиан Ресеарч Жоурнал фор Интердисциплинарй Студиес (САРЖИС). – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 321-331.

9. Толибовна, И. Д., Хомидова, О. К., Давидова, К. Р., Холбекова, Д. Н., & Абдурахимов, А. Э. (2022). ЎҚУВ МАШҒУЛОТ ГУРУҲИДА НАЙЗА УЛОҚТИРУВЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Сентрал Асиан Ресеарч Жоурнал фор Интердисциплинарй Студиес (САРЖИС), 2(11), 321-331.

10. Ғаниева М. Ю. Стол теннис билан шуғулланувчи талаба-ёшларни жисмоний ривожланишининг тузизлиши ва таҳлили //Спортда илмий тадқиқотлар. Илмий-назарий журнал. – 2023. – №. 4. – С. 42-45.